

Catálogo de los Sphingidae (Lepidoptera) de Galicia

J.J. Pino Pérez^{1*}; C. López Vaamonde²; J. Garrido González¹; V. Rodríguez Gracia³;
A. Martínez Fernández⁴; J.L. Camaño Portela⁵ & R. Pino Pérez⁶

(1) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. Spain.

(2) INRA, UR 633 Zoologie Forestière, Orleans, France.

(3) C/Valle Inclán, 17, 1º izq. 32004. Ourense.

(4) C/María, 85, 3º. 15624, Ares. A Coruña.

(5) ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. Spain.

(6) Centro de Investigación Forestal CIF de Lourizán. Consellería de Medio Rural. Apartado 127. 36080, Pontevedra.

(Recibido el 5 de septiembre de 2009, aceptado para publicación el 29 de diciembre de 2009)

Resumen: Se realiza una revisión de la familia Sphingidae en Galicia, basándose en el estudio de algunas colecciones públicas y nuestros propios datos. Se citan 4 especies nuevas para el catálogo de esfingidos gallegos, con lo que son 17 las presentes en Galicia.

Palabras clave: Lepidoptera, Sphingidae, Corología, Galicia, NO España, LOU-Arthr.

Abstract: A checklist of Sphingidae in Galicia is provided based on the study of some of the main public and private collections and our own fieldwork. This checklist includes the addition of 4 species previously unrecorded from Galicia, which makes a total of 17 species recorded from this region.

Keywords: Lepidoptera, Sphingidae, Chorology, Galicia, NW Spain, LOU-Arthr.

INTRODUCCIÓN

Monográficamente, nada se ha publicado sobre los esfingidos de Galicia. Pese a todo, se encuentran datos aislados sobre *Sphingidae* en ALONSO LÓPEZ 1820, LOPEZ SEOANE 1865, FULGOSIO 1867, MACHO VELADO 1893, CÁNDIDO MENDES 1914, GONZÁLEZ DE ANDRÉS 1934, URQUIJO 1941, 1947, 1949, SILVA CRUZ & GONÇALVES 1950, si bien trabajando con la colección de Candido Mendes y por tanto siendo redundantes, TORRES VILA 1983, y, PINO & PINO 2002, que aportan un primer catálogo de los esfingidos de Galicia. A partir de esta bibliografía el número de especies citadas para la Comunidad Autónoma es de catorce, aunque debe eliminarse un error de Macho Velado: *Sphinx vesperilio* Fabr. Salvo la última referencia, este elenco de especies se conoce desde la publicación de Cándido Mendes en 1914. Este autor con tres especies nuevas para Galicia sobre las once ya señaladas por Macho Velado en 1893, cerró, durante casi un centenar de años, el listado de los esfingidos gallegos. Se trata pues de una familia que, en Galicia y desde un punto de vista corológico, ha sido poco estudiada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la confección de este catálogo además de las colecciones particulares de los autores, se han revisado las de esfingidos de Galicia del Museo de Ciencias Luis Iglesias de Santiago de Compostela (A Coruña), el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, la colección de artrópodos del Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo (Pontevedra) y la colección del ingeniero José Castro en el Centro de Investigaciones

Agrarias de Mabegondo CIAM, en Abegondo (A Coruña). Aunque existe una colección de insectos del siglo XIX del naturalista Seoane, no la hemos tenido en cuenta porque los pocos esfingidos que contiene no conservan ninguna información corológica. La colección de Macho Velado ha desaparecido. Estaba depositada en el Gabinete de Historia Natural de la Fundación Fernando Blanco de Lema, fundado en 1890-91, hoy, Museo Fundación Fernando Blanco de Lema, en Cee (A Coruña), pero como señalan en su página web, “es especialmente lamentable la pérdida de la colección de insectos, que abarcaba más de 2000 ejemplares, casi la mitad de los cuales eran gallegos, recogidos y preparados por el eminente catedrático D. Jerónimo Macho Velado. Las muestras conservadas en alcohol (arácnidos, anélidos, etc.) tampoco llegaron hasta nuestros días”.

Añadimos los sinónimos que se han utilizado en la bibliografía gallega y cuando es el caso, los utilizados en las etiquetas de los ejemplares que hemos revisado en las colecciones institucionales.

Damos los datos completos de los ejemplares. Las abreviaturas que preceden a la numeración que identifica al espécimen significan, “LOU-Arthr”, cuando se trata de ejemplares depositados en el CIF de Lourizán (Pontevedra); “MNCN_Ent”, ejemplares del Museo Nacional de Ciencias Naturales; “MLI”, Museo Luis Iglesias de la Universidad de Santiago de Compostela; “JCG”, ejemplares del CIAM de Mabegondo recogidos por el ingeniero José Castro; “CUVI_Sphingidae”, del laboratorio de Entomología del Departamento de Ecología y Biología Animal de la Universidad de Vigo; “CLV” y sin adscribir, colecciones particulares de los autores.

Tanto en el orden taxonómico como en la nomenclatura seguimos a FREINA & WITT (1987).

*pino@uvigo.es. Autor para correspondencia.

RESULTADOS

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 =*Protoparce convolvuli* L.
 =*Protoparce (Sphinx) convolvuli* L.
 =*Herse convolvuli* L.

Es una especie común, excelente migradora y que por lo tanto es posible localizarla en cualquier parte del territorio, si bien no hemos visto ejemplares lucenses. El primero en citarla fue MENDES (1914: 65), como *Protoparce convolvuli* L.; luego, GONZÁLEZ DE ANDRÉS (1934: 50), como *Protoparce (Sphinx) convolvuli* L. GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 262) y PÉREZ *et al.* (2001: 80) la señalan como frecuente por todo el territorio.

Ejemplares examinados:

- A Coruña: Abegondo, próximo a la unidad de leche, Finca Mabegondo, 18-IX-1998, 29TNH6088, 100 m, ♀, *J. Castro*, JCG007; Mera, Aguamar, 20-X-1983, ♂ ex larva *J. Castro*, JCG006.

- Ourense: Carballeda, Trevinca, Casaio, Fonte da Cova, 22-IX-1990, 29TPG8665187751, 1780 m, ♂, brezal y pastizales oromediterráneos, rara, 250W. Niebla, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11019; Carballeda, Fonte da Cova, 22-IX-1990, 29TPG8687, 1750 m, *C. López Vaamonde*, CLV 061, CLV 062, CLV 063, CLV 064; Celanova, 10-IX-1947, 29TNG 8667, 530 m, *Luis Iglesias*, MLI 016, MLI 017; Ribadavia, pr. Ribadavia, 13-VIII-2004, 29TNG7036481880, 100 m, en zona de jardín a la luz, *R. Pino*, *M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 1350, ♀; LOU-Arthr 1351, ♂.

- Pontevedra: Baiona, Baredo, Cabo Silleiro, 20-VII-1983, 29TNG08846191, 90 m, ♂, landa de Brezal tojal costero, rara, a la luz, *R. Pino*, LOU-Arthr 11020; Cangas, Forte, Rodeira, Casas Baratas, 12-IX-1984, 29TNG1879, 6 m, ♂, zona periurbana, costera, rara, posada en una pared, a la luz, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11018; Cangas, Darbo, 07-VIII-2003, 29TNG16437861, 58 m, ♂, zona periurbana con cultivos, rara, a la luz, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11017; Cangas, Darbo, 22-V-1991, 29TNG 17507913, 24 m, ♂, zona periurbana con algunos campos, rara, ex larva, 02/10/1990, crisálida 08/10/1990, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11028; Cangas, Darbo, IX-2002, 29TNG17507913, 24 m, ♂, zona periurbana con algunos campos, rara, aplastada en la carretera, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11050; Cangas, Hío, Donón dunas de la playa de Barra, 21-IX-2005, 29TNG1191279552, 6 m, ♂, dunas terciarias con un *Quercetum* sobre ellas, algo común, 250W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11011; Cangas, Hío, Donón, dunas de la playa de Barra, 14-VIII-2005, 29TNG119795, 3 m, duna primaria, algo común, exuvia de la crisálida, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11045; Cangas, Hío, Donón, dunas de la playa de Barra, 14-VIII-2005, 29TNG119795, 3 m, duna primaria, algo común, dos larvas, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11049; Cangas, Playa de Barra, Donón, 16-V-2006, 29TNG1210179055, 3 m, la oruga en dunas primarias, frecuente. Se recogió de oruga sobre *Calistegia soldanella* en el verano de 2005 y el adulto ha salido en la fecha indicada, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 590; Crecente, afueras del pueblo, 12-V-1991, 29TNG6466, 220 m, ♂, alrededor hay pinares de *Pinus pinaster* y campos de cultivo con frutales, rara, ex larva, 12/10/1990; crisálida, 20/10/1990, *R. Pino*, LOU-Arthr 11036; Tomiño, Goián, 29TNG14, 35 m, *Francisco Novoa Docet*, MLI 027; Vigo, 26-V-1985, 29TNG27, ♀, *C. López*

Vaamonde, CLV 048; Vilaboa, Vilaboa, 29TNG38, 50 m, 12/VIII/1998, *Sonia Pereira*, CUVI_Sphingidae 014.
 Distribución provincial: C, Ou, Po.

Fig. 1. *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

Se trata de una especie que se ha citado en varias ocasiones de la comunidad gallega, ALONSO LÓPEZ (1820: 216), LÓPEZ SEOANE (1866: 60), FULGOSIO, tomando la información de Seoane (1867: 22), MACHO VELADO (1893: 237), MENDES (1914: 64) y GONZÁLEZ DE ANDRÉS (1934, 50). De manera generalista se ha incluido todo el territorio gallego en los mapas de distribución en GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 260), PÉREZ *et al.* (2001: 81). No hemos visto ejemplares de Lugo, pero con toda probabilidad aparecerá.

A juzgar por los datos es univoltina en Galicia y parece incapaz de completar su ciclo en la región. Nosotros siempre hemos visto la oruga sobre *Solanum tuberosum* L., aunque MACHO VELADO (1893: 237) la menciona también sobre *Daucus carota* L. y *Convallaria majalis* L.

Ejemplares examinados:

- A Coruña: A Coruña, 15-III-1985, MLI 020; Abegondo, CRIDA 01 Mabegondo, camino anterior oficinas, 2-XI-1978, 29TNH6088, 100 m, ♀, recogida por Serafín Castro Lousada sobre el asfalto, *J. Castro*, JCG008; Ares, Casco urbano, IX-1994, 29TNJ6108, 0 m, ♀, *A. Martínez Fernández*; Arzúa, Branzá, 16-VIII-1986, 29TNH6347, 370 m, ♀, Luz Iglesia, *C. López Vaamonde*, CLV 057; Capela, Caaveiro, 16-VIII-1990, 29TNJ7507, 45 m, a la luz, *C. López Vaamonde*, CLV 059; Santiago de Compostela, X-1920, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 019; Santiago de Compostela, 15-IX-1934, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 026; Santiago de Compostela, 30-IX-1954, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 045; Santiago de Compostela, 20-X-1962, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 046; Santiago de Compostela, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 048;

Santiago de Compostela, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 049; Santiago de Compostela, IX-1938, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 050; Santiago de Compostela, X-1965, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 051; Santiago de Compostela, IX-1934, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 055.

- Ourense: Vilariño de Conso, Invernadeiro, 15-VII-1987, 29TPG366644, 1000 m, ♂, cultivos de *Pinus sylvestris*, rara, luz, *Antonio Cordeiro*, LOU-Arthr 11014.

- Pontevedra: Cangas, Darbo, 18-X-1990, 29TNG1778, 90 m, ♂, campos de cultivo y viña, rara, luz, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11013; Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 12-VII-2004, 29TNG17067852, 78 m, ♂, campos de cultivo y zonas ajardinadas, rara, ex larva, *R. Pino*, LOU-Arthr 11012; Nigrán, Priegue, 6-VIII-1990, 29TNG1667, 80 m, ♂, luz pública, *C. López Vaamonde*, CLV 058; Redondela, Chapela, Playa de Arealonga, 12-VIII-1986, 29TNG2679, 10 m, *C. López Vaamonde*, CLV 049; Redondela, Chapela, Playa de Arealonga, 12-VIII-1986, 29TNG2679, 10 m, *C. López Vaamonde*, CLV 050; Tomiño, Goián, 29TNG14, 35 m, *Francisco Novoa Docet*, MLI 047; Vigo, A Guía, 15-VIII-1985, 29TNG2478, 100 m, *C. López Vaamonde*, CLV 051.

Distribución provincial : C, Ou, Po. (Fig. 2).

Fig. 2. *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758)

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758

No se han publicado citas para Galicia; los siguientes son, por tanto, los primeros registros para la Comunidad. No obstante, tanto GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 264), FREINA & WITT (1987: 407) como PÉREZ *et al.* (2001: 82), la señalan en sendos mapas generalistas debido a su carácter ubicuo en la Península ibérica. Según nuestros datos es más abundante por encima de los 600 m.

Ejemplares examinados:

- A Coruña: A Capela, Coto del Eume, 15-VII-1996, 29TNJ7507, 30 m, ♀, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Abegondo, Trus-Finca de Mabegondo, 6-VI-1980, 29TNH 6088,

100 m, ♀, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG009.

- Lugo: Cervantes, Ancares, Vilarello, 31-VII-1990, 29TPH7343, 1080 m, *C. López Vaamonde*, MLI 021, CLV 047; Cervantes, Castillo Doiras, 14-VII-1988, 29TPH6438, 746 m, *C. López Vaamonde*, CLV 038; Folgoso do Courel, Alto do Coto, Sierra do Courel, 11-VII-2002, 29TPH5620, 1300 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Folgoso do Courel, encinas de Campelo, 14-VII-1991, 29TPH5522, 1000 m, *C. López Vaamonde*, CLV 036; Monforte, O Fondeiro, Vila maior, Fiolleda, 1-VIII-1990, 29TPH2016, 500 m, *J. Castro*, JCG010.

- Ourense: Lobios, Val das sombras, Serra do Xures, 18-VI-2004, 29TNG7731, 1030 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*.

- Pontevedra: Forcarei, Acibeiro, en las luces del Monasterio, 01-VII-1989, 29TNH57251862, 730 m, ♂, campos de cultivo orlados por *Quercus robur*, rara, luz 125 W del alumbrado público, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11015; Forcarei, Acibeiro, 3-VIII-1989, 29TNH5718, 720 m, *C. López Vaamonde*, CLV 037.

Distribución provincial: C, Lu, Ou, Po.

Fig. 3. *Sphinx ligustri* Linnaeus, 1758

Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775)

No se había citado para Galicia. En el área de estudio, además de escasa, parece encontrarse sólo en el sur, siguiendo el curso de algunos ríos, como el Miño, o los afluentes, Arnoia y Avia, aunque en ambiente termófilo. Pese a decenas de muestreos en la mitad septentrional, jamás ha aparecido. Aun así, y dado que en otros ambientes de la Península Ibérica es una especie común, GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 256), FREINA & WITT (1987: 410) y PÉREZ *et al.* (2001: 76), manchan toda Galicia en sus mapas.

Ejemplares examinados:

- Ourense: Cartelle, A Lomba, río Arnoia, 21-V-2009, 29TNG7388875771, 200 m, ♂, en orla fluvial con *Quercus suber*, *Q. robur*, *Alnus glutinosa* y madroño, *R. Pino*, *A. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1786, LOU-Arthr 1787; O Carballiño, 29TNG7698, 300 m, *G. Varela*, MNCN_Ent 38705.

- Pontevedra: Crecente, VI-1992, 29TNG64176695, 220 m, ♂, alrededor hay pinares de *P. pinaster* con algún *Q. suber* aislado y campos de cultivo con frutales, rara, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 1990.

Distribución provincial: Ou, Po.

Fig. 4. *Marumba quercus* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)

= *Smerinthus ocellata* L.

= *Sphinx ocellata* L.

De esta especie, relativamente común en todo el territorio, sólo tenemos la cita de MACHO VELADO (1893: 237). GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 258), FREINA & WITT (1987: 411) y PÉREZ *et al.* (2001: 78), la indican en sendos mapas de toda Galicia.

Ejemplares examinados:

- A Coruña: Abegondo, Trus-Finca de Mabegondo, 16-VI-1980, 29TNH6088, 100 m, ♂, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG001.

- Lugo: Monforte, Vilamaior, Fiolleda, 23-I-2000, 29TPH 2016, 500 m, *J. Castro*, JCG014.

- Ourense: A Veiga, A Ponte, en dirección al valle, 04-VI-2005, 29TPG74507992, 1100 m, ♂, bosque de *Quercetum pyrenaica* con algunos campos, muchos abandonados, rara, 250W, *J. J. Pino*, *R. Pino & J. L. Camaño*, LOU-Arthr 1985; Lobios, Río Caldo, Valle de las Sombras. Xurés, 06-VI-2004, 29TNG77573153, 1040 m, ♂, sobre la pista forestal. Río de las Sombras y la ripisilva, el resto es un un *Ericetum* resultado de la degradación del bosque, rara, 250W, *J. J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1981; Lobios, Río Caldo, Valle de las Sombras, Xurés, 17-VI-2006, 29TNG77573153, 1040 m, ♂,

sobre la pista forestal. Río de las Sombras y la ripisilva, rara, 250W, *J. J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1991; Lobios, Valle de las Sombras, Serra do Xures, 18-VI-2004, 29TNG7731, 1030 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ourense, calle de la ciudad, 26-VIII-1984, 29TNG9388, 125 m, ♀, *V. Rodríguez Gracia*; Ourense, Centro ciudad, 21-VIII-1984, 29TNG9388, 120 m, ♂, interior habitación, *V. Rodríguez Gracia*.

- Pontevedra: Cangas, Darbo, Balea, VII-1977, 29TNG 17307797, 25 m, ♂, campos y cultivos cercanos, algo común, *J. J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11005; Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 16-VIII-2002, 29TNG17067852, 78 m, ♂, campos de cultivo y zonas ajardinadas, algo común, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 11008; O Porriño, As Gándaras de Budiño, 26-VII-1992, 29TNG36, *C. López Vaamonde*, CLV 046; Pontevedra ciudad, 27-V-1983, 29TNG2997, 25 m, ♂, zona urbana, rara, posada en una pared, a la luz, *J. J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11021; Vigo, Castrelos, 29TNG2273, 105 m, 28/IV/1999, *A. Leira*, CUVI_Sphingi-dae 009.

Distribución provincial: C, Lu, Ou, Po. (Fig. 5).

Fig. 5. *Smerinthus ocellatus* (Linnaeus, 1758)

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

= *Mimas tiliae* L. var. *brunnea* Bart.

= *Smerinthus tiliae* L.

Al igual que la anterior especie, es relativamente común y se ha citado en cuatro ocasiones: MACHO VELADO (1893: 238) de Santiago (Co), URQUIJO (1947: 27, como *Mimas tiliae* L. var. *brunnea* Bart.; 1949: 39) y TORRES VILA (1983: 164), de Lobeiras (A Limia, Ou). Pero también aparece toda Galicia en los mapas de GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 252), FREINA & WITT (1987: 413) y PÉREZ *et al.* (2001: 77).

Ejemplares examinados:

- A Coruña: A Capela, Coto del Eume, 20-IV-1994, 29TNJ7507, 30 m, ♀, 250 W, *A. Martínez Fernández*; A Capela, Coto del Eume, 24-IV-1994, 29TNJ7507, 30 m, ♂,

250 W, *A. Martínez Fernández*; A Capela, Coto del Eume, 10-IV-1995, 29TNJ7507, 30 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; A Capela, Coto del Eume, 18-IV-1995, 29TNJ7507, 30 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; A Capela, Coto del Eume, 24-IV-1995, 29TNJ7507, 30 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; A Capela, Coto del Eume, 25-IV-1995, 29TNJ7507, 30 m, 2 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; A Capela, Coto del Eume, 05-VI-1995, 29TNJ7507, 30 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Abegondo, Pelamaior, Finca Mabegondo, 4-VII-1985, 29TNH6088, 100 m, ♂, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG011; Abegondo, Pelamaior, Finca Mabegondo, 11-VII-1985, 29TNH6088, 100 m, ♂, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG012; Ares, Outeiro, Lubre, 25-VI-1995, 29TNJ6009, 10 m, 2 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Capela, Caaveiro, 15-VIII-1990, 29TNJ7507, 45 m, *C. López Vaamonde*, MLI 002; Capela, Fraga de Caaveiro, 27-VII-1991, 29TNJ7507, 45 m, 250 W, *C. López Vaamonde*, CLV 052; Capela, Fraga de Caaveiro, 17-IV-1992, 29TNJ7507, 100 m, *C. López Vaamonde*, CLV 054; Santiago de Compostela, V-1929, 29TNH3747, 260 m, *Luis Iglesias*, MLI 003.

- Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 18-VIII-1999, 29TPH 2221, 550 m, ♂, *J. Castro*, JCG013; Cervantes, Ancares, Tres Obispos, 17-VII-1992, 29TPH7341, 1581 m, *C. López Vaamonde*, CLV 056; Cervantes, Ancares, Vilarello, devesa, 16-VII-1992, 29TPH7343, 980 m, 250 W, *C. López Vaamonde*, CLV 055; Monforte de Lemos, Monforte, antigua carretera de Orense, 26-V-1999, 29TPH21370863, 290 m, ♂, a la luz del balcón de casa, choperas del río Cabe a 250 m, rara, 250W, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11039; Monforte de Lemos, Monforte, antigua carretera de Orense, 28-IV-1999, 29TPH21370863, 290 m, ♂, a la luz del balcón de casa, choperas del río Cabe a 250 m, rara, 250W, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11040; Monforte de Lemos, alrededores

de Monforte, 29TPH2108, 260 m, en zona periurbana, a la luz de vapor de mercurio 250 W, 25-IV-1999, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11096.

- Ourense: Lobios, Río Caldo, Valle de las Sombras, Xurés, 17-VI-2006, 29TNG77573153, 1040 m, ♂, rara, 250W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1989, LOU-Arthr 1993, LOU-Arthr 1995; Rubiá, Pardollán, A Fraga, 16-IV-2003, 29TPH7803, 700 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Rubiá, Pardollán, A Fraga, 03-V-2003, 29TPH7803, 700 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*.

- Pontevedra: Bueu, Playa de Beluso, 13-VI-2005, 29TNG1514984824, 0 m, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 747; Cangas, Darbo, 11-VIII-2003, 29TNG16437861, 58 m, ♂, zona periurbana con cultivos, rara, a la luz, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11037; Cangas, Darbo, Balea, VII-1977, 29TNG17307797, 25 m, ♂, cultivos y prados cercanos, algo común, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11006; Forcarei, Acibeiro, en las luces del Monasterio, 01-VII-1989, 29TNH57251862, 730 m, ♂, campos de cultivo orlados por *Quercus robur*, común, luz 125 W del alumbrado público, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11032, LOU-Arthr 11033; Lalín, Ameixedo, 29-VII-1990, 29TNH6214, 580 m, luz, *C. López Vaamonde*, CLV 053; Pontevedra, 29TNG29, 50 m, MNCN_Ent 38704; Vigo, Bembrive, 29TNG2672, 105 m, 27/IV/2001, *Andrea Pérez*, CUVI_Sphingidae 007.

Distribución provincial: C, Lu, Ou, Po. (Fig. 6).

Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

= *Amorpha populi* L.

Es de las especies más frecuentes en Galicia pero sólo ha sido citada en dos ocasiones, por MACHO VELADO (1893: 236) y MENDES (1914: 64). Los mapas de GOMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 254), FREINA & WITT (1987: 414) y PÉREZ *et al.* (2001: 79), le hacen justicia a su amplia distribución por la Comunidad.

Ejemplares examinados:

- A Coruña : Abegondo, A Fraga, Mabegondo, 7-V-1990, 29TNH6088, 100 m, ♂, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG003; Abegondo, Trus-Finca de Mabegondo, 6-VI-1980, 29TNH6088, 100 m, ♂, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG002; Ares, A Xunqueira, 15-VIII-1995, 29TNJ6108, 0 m, ♀, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 15-VI-1995, 29TNJ6009, 10 m, 2 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 27-V-1996, 29TNJ6009, 10 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 01-VII-1996, 29TNJ6009, 10 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Arzúa, Branzá, 12-VIII-1986, 29TNH6347, 370 m, *C. López Vaamonde*, CLV 045.

- Lugo : Bóveda, Outeiro, Martín, 1-VIII-1999, 29TPH 2221, 550 m, ♂, cebo luminoso, *J. Castro*, JCG005; Cervantes, Ancares, Vilarello, río Ortigal, 31-VII-1990, 29TPH7443, 1130 m, *C. López Vaamonde*, CLV 042; Monforte, O Longo, Vilamaior, Fiollada, 26-VIII-1990, 29TPH2016, 500 m, ♀, lámpara actínica 6W, *J. Castro*, JCG004.

- Ourense: Rairiz de Veiga, A Sainza, A Veiga, Limia, 7-VIII-1992, 29TNG9757, 600 m, *C. López Vaamonde*, CLV 043; Verín, Feces de Cima, 28-VIII-2008, 29TNG 35133575, 450 m, 4 ♂♂, campo de siega al lado del río. Chopera sobre él y detrás, por encima, el encinar, algo común, 250W, *J.J. Pino*, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 1976, 1977, 1978, 1979.

Fig. 6. *Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758)

- Pontevedra: Bueu, Ermelo, Carballal, 22-VIII-1990, 29TNG19468278, 320 m, ♂, *Quercetum roboris* y campos de cultivo, común, 250W, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11027; Cangas, Coiro, Rosada, 19-VII-2005, 29TNHG1873180762, 40 m, a la luz en borde de robledal de *Quercus robur*, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 393; Cangas, Darbo, Balea, 12-IX-1977, 29TNG17307797, 25 m, ♂, cultivos y prados cercanos, algo común, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11044; Cangas, Darbo, Iglesia de Darbo, 01-IX-1984, 29TNG16357896, 67 m, ♂, campos de cultivo y viña, rara, luz del alumbrado público de la Iglesia, *R. Pino*, LOU-Arthr 11016; Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 10-VIII-2002, 29TNG17067852, 78 m, ♂, campos de cultivo y zonas ajardinadas, algo común, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 11004; Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 20-VIII-2002, 29TNG17067852, 78 m, ♂, campos de cultivo y zonas ajardinadas, algo común, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 11010; Cangas, Hío, Donón, dunas de la playa de Barra, 23-VIII-2005, 29TNG1191279552, 6 m, 2 ♂♂, dunas terciarias con un *Quercetum* sobre ellas, algo común, 250W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1961, 1962; Cangas, Hío, Donón, dunas de la playa de Barra, 13-VIII-2005, 29TNG1191279552, 6 m, 4 ♂♂, dunas terciarias con un *Quercetum* sobre ellas, algo común, 250W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1964, 1965, 1966, 1967; Cangas, Hío, Donón, dunas de la playa de Barra, 31-VIII-2005, 29TNG1191279552, 6 m, ♂, dunas terciarias con un *Quercetum* sobre ellas, algo común, 250W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1999; Forcarei, Acibeiro, 2-VIII-1989, 29TNH5718, 720 m, *C. López Vaamonde*, CLV 041, CLV 044; Marín, Pastoriza, 03-VIII-2005, 29TNG22378736, 325 m, ♂, bosque de *Quercetum roboris* con algunos campos, algo común, 250W, *J.J. Pino & D. Graña*, LOU-Arthr 1969, 1970; O Porriño, As Gándaras de Budiño, 26-VII-1992, 29TNG36, *C. López Vaamonde*, CLV 039; Pontevedra, 12-IV-1980, 29TNG2997, 30 m, ♂, a la luz, *A. Monjardín*; Salvaterra de Miño, Corzáns, 01-IX-2000, 29TNG 44106260, 50 m, ♂, prados adyacentes al río Mendo y su ripisilva, algo común, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11043, 11053; Vigo, 20-IV-1985, 29TNG27, *C. López Vaamonde*, CLV 040; Vigo, Vigo ciudad, 29TNG27, 30 m, 18/V/1997, *S. Gozalo Pena*, CUVI_Sphingidae 010; Vigo, Vigo ciudad, 29TNG27, 30 m, 06/V/1996, *López Negro*, CUVI_Sphingidae 011.

Distribución provincial: C, Lu, Ou, Po (Fig. 7).

Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
=*Macroglossa bombylifformis* Och.

Sólo se había citado una vez por MACHO VELADO (1893: 236), de Santiago de Compostela (Co), como *Macroglossa bombylifformis* Och. Como se ha dicho, la colección de Macho Velado se ha perdido y hoy es imposible saber si lo que volaba "en pleno día sobre las flores" era *H. tityus*. Sin embargo, dada la ecología y distribución de la especie conocida por nosotros en Galicia, descartamos que se tratase de ella y seguramente Macho Velado la confundió con la común por todo el territorio, *H. fuciformis*. No obstante, la marcamos en el mapa de Galicia.

Sin aportar ningún dato, FREINA & WITT (1987: 417) la dan de Pontevedra y Ourense en el mapa de la especie, sobrestimando su distribución. En cambio, los mapas de GOMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 285) y PÉREZ *et al.* (2001: 84), no dan la especie para Galicia.

Solo hemos visto 6 ejemplares, todos de las zonas termófilas de la Devesa de la Rogueira, en Folgoso do Courel, por encima de 1000 m. En Galicia, es

probablemente univoltina, volando entre junio y agosto. Aunque la hemos buscado en las áreas calizas de Ourense, no hemos dado con ella.

Fig. 7. *Laothoe populi* (Linnaeus, 1758)

Ejemplares examinados:

-Lugo: Folgoso do Courel, Alto do Coto, Serra do Courel, 04-VII-2002, 29TPH5620, 1300 m, 2 ♂♂, *A. Martínez Fernández*; Folgoso do Courel, Alto do Coto, Sierra do Courel, 12-VI-2004, 29TPH5620, 1300 m, 2 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Folgoso do Courel, Moreda, camino hacia la Devesa da Rogueira desde el Alto, 12-VII-1992, 29TPH555 21956, 1272 m, ♂, camino termófilo que lleva al interior de la Devesa, bosquetes raquíticos de *Quercus pyrenaica*, rara, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 1986; Folgoso do Courel, Formigueiros, 8-VII-1992, 29TPH5620, 1300 m, *C. López Vaamonde*, CLV 084.

Distribución provincial: Lu. (Fig. 8).

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)

Es una especie común en toda Galicia, aunque parece más abundante en el sur. MENDES (1914: 65), fue el primero en citarla, y, SILVA & GONÇALVES (1950: 32), repiten la mención de Mendes. Al igual que en la especie precedente, FREINA & WITT (1987: 418), la señalan en su mapa de toda el área gallega. Sin embargo, Los mapas de GOMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 286) y PÉREZ *et al.* (2001: 85), muy similares, no la consideran gallega.

Ejemplares examinados:

- A Coruña: Santiago de Compostela, Vidán, 08-V-1987, 29TNH3546, 170 m, *Eulalia Eiroa*, MLI 013.

- Lugo: Folgoso do Courel, Falda do Monte Formigueiros, Serra do Courel, 12-VI-2004, 29TPH5620, 1300 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Folgoso do Courel, Moreda, Serra do Courel, 11-V-2003, 29TPH5421, 900 m, ♂, *A. Martínez Fernández*;

Fig. 8. *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758)

- Ourense: A Veiga, A Ponte, en dirección al valle, 08-VII-2005, 29TPG74507992, 1100 m, ♂, bosque de *Quercetum pyrenaica* con algunos campos, muchos abandonados, rara, ex larva 17/06/2005. Crisálida 21/06/2005. Imago 08/07/2005, J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño, LOU-Arthr 1984; Celanova, 20-VIII-1946, 29TNG8667, 530 m, 2 ex., Luis Iglesias, MLI 012, 014; Celanova, 08-VIII-1926, 29TNG8667, 530 m, Luis Iglesias, MLI 043; Celanova, 20-VII-1946, 29TNG8667, 530 m, Luis Iglesias, MLI 044; Lobios, Val das sombras, Serra do Xurés, 06-VI-2004, 29TNG7731, 1030 m, ♂, A. Martínez Fernández; Ourense, Canibelos, 13-IV-1992, 29TNG9589, 250 m, ♀, libando *Lithodora prostrata*, en vuelo, V. Rodríguez Gracia; Riós, Vendas da Barreira, Río Mente, 31-V-1992, 29TPG4250, 870 m, ♀, Posada (sin sol) sobre hoja, V. Rodríguez Gracia; Rubiá, Pardollán, A Fraga, 06-IV-2003, 29TPH7803, 700 m, ♂, A. Martínez Fernández; Rubiá, Pardollán, A Fraga, 11-V-2003, 29TPH7803, 700 m, ♂, A. Martínez Fernández; Toén, A Conchada, 01-IV-1971, 29TNG8783, 530 m, V. Rodríguez Gracia; Rubiá, Oulego, 29TPH7023409176, 850 m, en zona caliza con *Quercus ilex* 27-IV-2002, J.J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 11089.

- Pontevedra: A Guarda, dunas de Camposancos, 27-VII-1985, 29TNG1035, 20 m, 2 ♂♂ y 2 ♀♀, libando *Echium* sp., en vuelo, V. Rodríguez Gracia; Bueu, Ermelo, Carballal, 24-IV-1976, 29TNG19468278, 320 m, ♂, *Quercetum roboris* y campos de cultivo, común, J.J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 11003; Cangas, Darbo, Balea, campo de los aparejos, VII-1976, 29TNG17257786, 20 m, ♂, prado (dedicado a extender y secar los aparejos), algo común, J.J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 11041; Cangas, Hío, Donón, dunas de la playa de Barra, 02-VIII-2005, 29TNG11967919, 6 m, ♂, prado húmedo sobre dunas terciarias, algo común, volando de día y libando sobre *Eupatorium cannabinum*, J.J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 1992; Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 1-VIII-2007, 29TNG1719378736, 80 m, en zona ajardinada y a la luz, R. Pino & J.J. Pino, LOU-Arthr 1118;

Vigo, Bembibre, 3-IX-1986, 29TNG2672, 125 m, sobre *Budleja*, C. López Vaamonde, CLV 033.

Distribución provincial: C, Lu, Ou, Po (Fig. 9).

Fig. 9. *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758)

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Es una de las especies de esfíngido más frecuente en Galicia. El primero en citarla fue LÓPEZ SEOANE (1866: 59), y FULGOSIO (1867: 22), repite lo que aquél dijera. MACHO VELADO (1893: 236) la da de "todo el país, en primavera y otoño", añadiendo que la larva "vive sobre los *Gallium*". Los mapas de GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 284), FREINA & WITT (1987: 420) y PÉREZ *et al.* (2001: 87), son coincidentes: suponen que habita toda Galicia.

Ejemplares examinados:

- A Coruña: Abegondo, Biblioteca del CIAM, Mabegondo, 18-X-1999, 29TNH6088, 100 m, J. Castro, JCG027; Ares, O Petelo, VIII-1995, 29TNJ6108, 20 m, ♂, A. Martínez Fernández; Santiago de Compostela, II-1937, 29TNH34, 260 m, R. Fraga, MLI 037; Santiago de Compostela, II-1937, 29TNH3747, 260 m, Luis Iglesias, MLI 038.

- Lugo: Bóveda, Casa Cantina Martín, 23-VIII-1983, 29TPH2221, 550 m, ♀, Mediodía, libando geranios, J. Castro, JCG023; Bóveda, Outeiro, Martín, 4-VIII-1999, 29TPH2221, 550 m, ♀, sobre geranios, J. Castro, JCG024; Bóveda, Outeiro, Martín, 5-VIII-1999, 29TPH2221, 550 m, ♂, J. Castro, JCG025; Bóveda, Outeiro, Martín, 7-VIII-1999, 29TPH2221, 550 m, ♀, J. Castro, JCG026; Cervantes, Donís, 21-VII-1988, 29TPH7247, 900 m, C. López Vaamonde, CLV 034; Folgoso do Courel, Falda do Mte Formigueiros, Serra do Courel, 12-VI-2004, 29TPH5620, 1300 m, 2 ♂♂, 250 W, A. Martínez Fernández; Folgoso do Courel, Moreda, Serra do Courel, 20-V-2001, 29TPH5421, 900 m, ♂, A. Martínez Fernández; Folgoso do Courel, Moreda, Serra do Courel, 03-V-2004, 29TPH5421, 900 m, ♂, A. Martínez Fernández; Monforte de Lemos, Babela, al lado del Castro Babela, 15-III-1999, 29TPH18730602, 322 m, ♂,

monte bajo de *Chamaespartium* degradado desde *Quercetum pyrenaicae*, rara, volando de día, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11035; Samos, Santalla de Arriba, 29TPH42886 25575, 630 m, en zonas calizas, de orientación E con gran buzamiento, 31-V-2003, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11090.

- Ourense: A Veiga, A Ponte, en dirección al valle, 04-VI-2005, 29TPG74507992, 1100 m, ♂, bosque de *Quercetum pyrenaicae* con algunos campos, muchos abandonados, algo común, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 1980; Allariz, Allariz, 01-IX-1982, 29TNG97, 610 m, ♀, *V. Rodríguez Gracia*; Carballeda, Peña Trevinca, Arroyo de Survia en dirección al Teixedal, 27-VI-1998 29TPG8382, 1500 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 192; Celanova, 15-VI-1934, 29TNG8667, 530 m, *Luis Iglesias*, MLI 010; Celanova, 28-VII-1946, 29TNG8667, 530 m, *Luis Iglesias*, MLI 011; Celanova, 18-VIII-1926, 29TNG8667, 530 m, *Luis Iglesias*, MLI 039; Celanova, 25-VIII-1930, 29TNG8667, 530 m, *Luis Iglesias*, MLI 040; Celanova, 28-VII-1946, 29TNG8667, 530 m, *Luis Iglesias*, MLI 042; Monterrei, Castelo de Monterrei, 14-III-1987, 29TPG2845, 500 m, ♂, *V. Rodríguez Gracia*; Nogueira de Ramuín, *prope* Peares, 31-VII-1985, 29TPG0499, 150 m, ♀, *V. Rodríguez Gracia*; Pobra de Trives, Ponte Navea, Guístolas, 27-VIII-1988, 29TPG4090, 950 m, ♂, *V. Rodríguez Gracia*; Ribadavia, *pr.* Ribadavia, 7-IX-2008, 29TNG 7065082520, 120 m, sobre *Galium* sp. en un muro, capturada como oruga el 26-VIII-2008 sobre *Galium* sp. Crisalidó 2 días después y el adulto emergió el 07-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1116; Ribadavia, *pr.* Ribadavia, 28-VIII-1997, 29TNG 7035981867, 140 m, a la luz, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 394; Rubiá, Biobra, 13-VI-2009, 29TPH7585706281, 800 m, en zona caliza bajo encinar, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez, A. Pino & A. Guitián*, LOU-Arthr 1917; Rubiá, Pardollán, A Fraga, 06-IV-2003, 29TPH7803, 700 m, ♂, *A. Martínez Fernández*, Rubiá, Pardollán, A Fraga, 11-VII-2005, 29TPH7803, 700 m, 2 ♂♂, *A. Martínez Fernández*, Rubiá, Pardollán, A Fraga, 20-VII-2005, 29TPH7803, 700 m, ♂, *A. Martínez Fernández*, Rubiá, Picos de Oulego, 27-VIII-1988, 29TPH7009, 800 m, 1 ♂ y 1 ♀, *V. Rodríguez Gracia*; Rubiá, Picos de Oulego, 10-VII-1992, 29TPH7009, 900 m, ♂, *A. Martínez Fernández*; Toén, A Conchada, 21-VIII-1973, 29TNG8783, 530 m, ♀, *V. Rodríguez Gracia*.

- Pontevedra: Baiona, Sabaris, VIII-1941, 29TNG1463, 3 m, *R. Agenjo*, MNCN_Ent 38710; Bueu, Isla de Ons, hacia el Peñón, VIII-1983, 29TNG05769268, 52 m, brezal-tojal y *Cistus*, algo común, volando de día, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11002; Cangas, Darbo, Balea, VII-1977, 29TNG17307797, 25 m, ♂, cultivos y prados cercanos, algo común, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11007; Cangas, Darbo, Balea, Congorza, 15-X-1984, 29TNG17197741, 3 m, ♂, zona costera con vegetación nitrófila al lado de la laguna de Massó, algo común, sobre la pared del matadero, a la luz, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11024; Cangas, Darbo, Piedra Alta, 07-II-2005, 29TNG17557845, 26 m, ♂, volando de noche en el interior de la vivienda, rara, a la luz normal de 100 W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11000; Vigo, 02-VII-1927, 29TNG2478, 20 m, *Luis Iglesias*, MLI 041; Vigo, Lagoas Marcosende, 29TNG2568, 450 m, CUVI_Sphingidae 016; Vigo, 29TNG27, 50 m, 07/XI/1996, *V. Pijuán*, CUVI_Sphingidae 017; Vigo, Lagoas Marco-sende, 29TNG2568, 450 m, *I. Chao*, CUVI_Sphingidae 018.

Distribución provincial: C, Lu, Ou, Po (Fig. 9).

Fig. 10. *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)

Este esfingido es un poderoso migrante y en Galicia únicamente se ha registrado en una ocasión, hace ya más de 130 años, por MACHO VELADO (1893: 237): "Santiago, Septiembre de 1875, rara. La larva vive sobre la Adelfa, *Nerium oleander*". Como hemos dicho, la colección de insectos de Macho Velado, depositada en el Gabinete de Historia Natural de la Fundación Fernando Blanco de Lema, en Cee, se ha perdido. VIEDMA & GÓMEZ BUSTILLO (1985: 69), la colocan en el libro rojo de los lepidópteros ibéricos, mencionando la captura accidental gallega, aunque en el mapa señalan la ciudad de A Coruña.

Precisamente, los mapas de GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 268) y PÉREZ *et al.* (2001: 88), sí refieren esta cita de Macho Velado del área de Santiago (Co). FREINA & WITT (1987: 421), no la dan para Galicia.

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

La primera y hasta ahora única cita es la señalada por PINO & PINO (2002: 309). En un libro sobre la naturaleza amenazada en Galicia, NOVOA (2004: 512), la señala como de estatus insuficientemente conocido en la Comunidad gallega, pero sin aportar información corológica.

Especie que aparece recogida en diferentes apartados normativos, de alguno de los cuales ya se hacían eco PINO & PINO (2002: 311): Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 (V.V.A.A. 1992: 47), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre (V.V.A.A. 1995: 37329), por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y en la Ley 42/2007, (V.V.A.A., 2007: 51323), de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en todos ellos

como especie de interés comunitario que requiere una protección estricta.

Como sucede en otras zonas de la Península Ibérica, parece estar ligada a las ripisilvas de áreas termófilas con *Epilobium* y *Lythrum* creciendo en el entorno y márgenes del río. Un único ejemplar a la luz situada cerca del río Miño, en Ribadavia.

Ejemplares examinados:

- Ourense: Ribadavia, 11-VI-2000, 29TNG70248165, 130 m, ♂, pradillo con algunos árboles frutales, rara, 250 W, *R. Pino*, LOU-Arthr 1988.

Distribución provincial: Ou (Fig. 10).

Fig. 11. *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772)

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)

Nunca se había citado de Galicia, pese a que, al menos hasta ahora, era una especie común en los arenales costeros. Los mapas generalistas de GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 270), FREINA & WITT (1987: 426) y PÉREZ *et al.* (2001: 89), sobrestiman la amplitud de su distribución en el territorio gallego. A juzgar por nuestros datos, la especie es fundamentalmente costera, ligada a los hábitats dunares donde medra *Euphorbia paralias*, su planta huésped habitual; fuera del ambiente costero, aunque podría aparecer accidentalmente en cualquier lugar, sólo la hemos encontrado en las áreas calizas de Rubiá (Ou).

Ejemplares examinados:

- A Coruña: Camariñas, Dunas de Trece, 24-VII-2000, 29TMH87328107, 8 m, ♂, Dunas terciarias, común, exuvia de la crisálida, *ex larva*, 01/07/2000; imago 24/07/2000, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11048; Valdoviño, Dunas de Lago, 17-V-2001, 29TNJ6729, 0 m, 2 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Valdoviño, Dunas de Lago, V-2002, 29TNJ6729, 0 m, 1 ♂ y 1 ♀, 250 W, *A. Martínez Fernández*.

- Ourense: Rubiá, Pardollán, A Fraga, 06-IV-2003, 29TPH7803, 700 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*;

Rubiá, Pardollán, A Fraga, 16-IV-2003, 29TPH7803, 700 m, 2 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*.

- Pontevedra: Cangas, Darbo, 03-IX-1983, 29TNG 17507913, 24 m, ♂, zona periurbana con algunos campos, rara, a la luz, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11022; Cangas, Darbo, 12-VI-2000, 29TNG17507913, 24 m, ♂, zona periurbana con algunos campos, común, exuvia de la crisálida. *Ex larva*, 07/06/2000; imago, 25/06/2000, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11047; Cangas, Hío, Donón, dunas de la playa de Barra, 23-VIII-2005, 29TNG1191279552, 6 m, ♂, dunas terciarias con un *Quercetum* sobre ellas, algo común, 250 W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1963; Cangas, Hío, Donón, dunas de la playa de Barra, 13-VIII-2005, 29TNG1191279552, 6 m, ♂, Dunas terciarias, algo común, 250 W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1968, 11023; Cangas, Playa de Barra, Donón, 25-VIII-2006, 29TNG1225679051, 2 m, La oruga sobre *Euphorbia paralias*. Localmente abundante, cogida de oruga en agosto de 2005, crisalidó 20 días después y el imago salió el 25 de agosto de 2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 697; Cangas, Barra, 20-VIII-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988 sobre *Euphorbia paralias*. Crisálida: 30-VIII-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 002; Cangas, Barra, 23-VIII-1988, 29TNG1279, 8 m, *C. López Vaamonde*, CLV 022; Cangas, Barra, 14-VII-1989, 29TNG1279, 8 m, *C. López Vaamonde*, CLV 023; Cangas, Barra, 23-VIII-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*, *C. López Vaamonde*, CLV 024; Cangas, Barra, 5-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988 sobre *Euphorbia paralias*. Crisálida: 25-VIII-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 025; Cangas, Barra, 9-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988 sobre *Euphorbia paralias*. Crisálida: 2-IX-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 027; Cangas, Barra, 10-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988 sobre *Euphorbia paralias*. Crisálida: 1-IX-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 028; Cangas, Barra, 29-VII-1989, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*, *C. López Vaamonde*, CLV 029; Cangas, Barra (Dunas), 18-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larvae*. Oruga: 18-VII-1988 sobre *Euphorbia paralias*. Crisálida: 10-IX-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 014; Cangas, Barra (Dunas), 9-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988. Crisálida: 29-VIII-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 015; Cangas, dunas de Barra, 8-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988 sobre *Euphorbia paralias*. Crisálida: 27-VIII-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 001; Cangas, dunas de Barra, 8-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988 sobre *Euphorbia paralias*. Crisálida: 26-VIII-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 003; Cangas, dunas de Barra, 18-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988. Crisálida: 10-IX-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 013; Cangas, dunas de Barra, 9-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988. Crisálida: 29-VIII-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 016; Cangas, dunas de Barra, 3-VI-1989, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 30-VII-1988 sobre *Euphorbia paralias*. Crisálida: 25-VIII-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 020; Cangas, dunas de Barra, 5-VI-1989, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 30-VII-1988 sobre *Euphorbia paralias*. Crisálida: 1-VIII-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 021; Cangas, Playa de Barra, 8-IX-1988, 29TNG1279, 8 m, *C. López Vaamonde*, CLV 006; Cangas, Playa de Barra, 10-IX-1988, 29TNG1279, 8 m, *C. López Vaamonde*, CLV 007; Cangas, Playa de Barra, 9-IX-1988, 29TNG1179, 3 m, *ex larva*. Oruga: 29-VII-1988. Crisálida: 29-VIII-1988, *C. López Vaamonde*, CLV 009; O Grove, A Lanzada, 25-VIII-

1986, 29TNH0000, 10 m, *C. López Vaamonde*, CLV 010; O Grove, A Lanzada, 20-VIII-1986, 29TNH0900, 10 m, *C. López Vaamonde*, CLV 011; O Grove, Playa Paxareira, 1-IX-1986, 29TNH0801, 20 m, *C. López Vaamonde*, CLV 012; Ribeira, Corrubedo, 1-IX-1986, 29TMH9709, 10 m, 2 ex., *C. López Vaamonde*, CLV 017, 018; Ribeira, Corrubedo, 10-IX-1986, 29TMH9709, 10 m, *C. López Vaamonde*, CLV 019; Sanxenxo, 10-VIII-1987, 29TNG19, *C. López Vaamonde*, CLV 005; Vigo, Islas Cíes, Illa Monteagudo, 20-VIII-1988, 29TNG0875, 10 m, 2 ex., *C. López Vaamonde*, CLV 004, 008.

Distribución provincial: C, Ou, Po (Fig. 11).

Fig. 12. *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758)

Hyles livornica (Esper, 1780)
 = *Hyles lineata* subsp. *livornica* ?
 = *Deilephila lineata* f. *livornica* Esp.
 = *Celerio lineata* v. *livornica* Esp.
 = *Celerio lineata* f. *livornica* Esp.
 = *Celerio livornica* ?

El primero en citarla de Galicia fue MENDES (1914: 65), como *Deilephila lineata* f. *livornica* Esp.; URQUIJO (1941: 17), lo hace como *Celerio lineata* v. *livornica* y SILVA CRUZ & GONÇALVES (1950: 32), la citan de Tui como *Celerio lineata* f. *livornica* Esp.; por último, TORRES VILA (1983: 164), la añade de Lobeiras (A Limia, Ou).

Es una especie relativamente común que acude con asiduidad a la luz artificial. Los mapas de GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 274), FREINA & WITT (1987: 433) y PÉREZ *et al.* (2001: 92), no la registran para Galicia.

Ejemplares examinados:

- A Coruña: Ares, O Petelo, 10-V-1995, 29TNJ6108, 20 m, ♂, 250 W, A. Martínez Fernández; Arzúa, Branzá, 10-VII-1989, 29TNH6347, 370 m, ex larva, C. López Vaamonde, CLV 031.

- Ourense: Carballada de Valdeorras, Casaio, 01-VIII-1987, 29TPG8089, 1400 m, ♂, M. González León; Celanova,

28-VII-1946, 29TNG8667, 530 m, 2 ex., Luis Iglesias, MLI 029, 052; Celanova, 25-VII-1946, 29TNG8667, 530 m, 3 ex., Luis Iglesias, MLI 030, 032, 033; Celanova, 20-VIII-1946, 29TNG8667, 530 m, Luis Iglesias, MLI 031; Celanova, 29TNG8667, 530 m, Luis Iglesias, MLI 035 sub *Celerio Livornica*; Celanova, 02-VII-1934, 29TNG8667, 530 m, Luis Iglesias, MLI 053; Celanova, 20-VII-1946, 29TNG8667, 530 m, Luis Iglesias, MLI 054.

- Pontevedra: Bueu, Alto de la Portela, 27-V-2009, 29TNG17938335, 150 m, muerta en la carretera, rara, J. J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 11052; Cangas, Coiro, Alto de la Portela, 07-V-2009, 29TNG17848282, 170 m, ♂, Carretera, rara, J. J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 11051; Cangas, Hío, Donón, dunas de la playa de Barra, 14-IV-1985, 29TNG1191179267, 10 m, ♂, dunas terciarias con un *Querubia portlandica*, rara, volando de día alrededor de *Euphorbia portlandica*, J. J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 11026; Forcarei, Acibeiro, 1-VIII-1989, 29TNH5718, 720 m, C. López Vaamonde, CLV 030; Tomiño, Goián, 29TNG14, 35 m, Francisco Novoa Docet, MLI 022; Tomiño, Goián, 29TNG14, 35 m, Francisco Novoa Docet, MLI 023; Tomiño, Goián, 29TNG14, 35 m, Francisco Novoa Docet, MLI 025; Tomiño, Goián, 29TNG14, 35 m, Francisco Novoa Docet, MLI 028; Tomiño, Goián, 29TNG14, 35 m, Francisco Novoa Docet, MLI 034.

Distribución provincial: C, Lu, Ou, Po (Fig. 13).

Fig. 13. *Hyles livornica* (Esper, 1780)

Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 = *Deilephila celerio* L.

Parece que hace 100 años debía ser una especie más común, pues la cita LÓPEZ SEOANE (1866: 59), FULGOSIO (1867: 22), que repite lo dicho por Seoane y MACHO VELADO (1893: 237), que indica "Santiago, de Septiembre a Noviembre, cogida en las habitaciones. La larva sobre *Vitis vinifera* et *Gallium verum*". Sin embargo, nosotros sólo hemos visto un ejemplar de Foz (Lugo), en la fecha esperada.

GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 282), FREINA & WITT (1987: 434) y PÉREZ *et al.* (2001: 96), pese a la cita bibliográfica de Macho Velado, no la señalan de Galicia.

Ejemplares examinados:

- Lugo: Foz, 6-IX-1989, 29TPJ33, *E. Criuzo*, CLV 032.

Distribución provincial: C, Lu (Fig. 13).

Fig. 14. *Hippotion celerio* (Linnaeus, 1758)

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)

Al igual que su congénere, *D. porcellus*, es un esfingido común por toda Galicia. Aunque los mapas de GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 276) y PÉREZ *et al.* (2001: 93), no la consideran gallega, MACHO VELADO (1893: 237) ya la señalaba de "Santiago, Mayo, Junio, en el jardín botánico, volando al anochecer sobre las flores de la *Saponaria officinalis*. La larva sobre los *Epilobium*, *Lythrum* et *Lappa*". FREINA & WITT (1987: 437), también la dan de toda Galicia.

Ejemplares examinados:

- A Coruña: Abegondo, Trus-Finca de Mabegondo, 6-VI-1980, 29TNH6088, 100 m, ♂, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG015; Abegondo, Trus-Finca de Mabegondo, 22-VII-1983, 29TNH6088, 100 m, ♂, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG016; Ares, Carballo, Cervás, 21-VII-1992, 29TNJ5910, 70 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Casco urbano, 10-VII-1995, 29TNJ6108, 0 m, 4 ♂♂, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 17-IV-1995, 29TNJ6009, 10 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 15-VI-1995, 29TNJ6009, 10 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 25-VI-1995, 29TNJ6009, 10 m, 5 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 04-VII-1995, 29TNJ6009, 10 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 13-V-1996, 29TNJ6009, 10 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 22-V-1996, 29TNJ6009, 10 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*;

Ares, Outeiro, Lubre, 27-V-1996, 29TNJ6009, 10 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 08-VI-1996, 29TNJ6009, 10 m, 4 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 10-VII-1996, 29TNJ6009, 10 m, 3 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Ares, Outeiro, Lubre, 20-VII-1996, 29TNJ6009, 10 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Santiago de Compostela, El Burgo, Santiago, VII-1982, 29TNH3748, 280 m, *Berta Calvin*, MLI 005; Valdoviño, Dunas de Lago, 17-V-2001, 29TNJ6729, 0 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*.

- Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 3-VIII-1999, 29TPH 2221, 550 m, ♂, *J. Castro*, JCG017; Bóveda, Outeiro, Martín, 3-VIII-1999, 29TPH2221, 550 m, ♂, *J. Castro*, JCG018; Cervantes, Vilarello, Ancares, 22-VII-2008, 29TPH72534432, 1030 m, ♂, claro en una pista forestal bordeada por *Quercus pyrenaica* y *petraea*, rara, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 1983; Monforte de Lemos, Monforte, antigua carretera de Orense, 20-VI-1999, 29TPH21370863, 290 m, ♂, a la luz del balcón de casa. Choperas del río Cabe a 250 m, rara, 250 W, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 1997; O Saviñao, San Estebo de Ribas de Miño, al lado de la iglesia, 04-VII-1991, 29TPH06071920, 400 m, ♂, *Quercetum roboris* colonizado por *Castanea*, rara, 250 W, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 1987; O Saviñao, San Estebo Ribas de Miño, 4-VII-1991, 29TPH0619, 410 m, *C. López Vaamonde*, CLV 060.

Fig. 15. *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758)

- Ourense: A Veiga, A Ponte, en dirección al valle, 17-VI-2005, 29TPG74507992, 1100 m, ♂, bosque de *Quercetum pyrenaica* con algunos campos, muchos abandonados, rara, 250 W, *J.J. Pino*, *R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 1971; Celanova, 28-VIII-1942, 29TNG8667, 530 m, *Luis Iglesias*, MLI 006; Ribadavia, 24-VII-1999, 29TNG 70248165, 130 m, ♂, pradillo al lado de la casa con algunos árboles frutales, rara, 250 W, *R. Pino*, LOU-Arthr 1998; Toén, A

Conchada, 26-VI-1972, 29TNG8783, 530 m, ♂, *V. Rodríguez Gracia*.

- Pontevedra: Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29-VI-1905, 29TNG1719378736, 80 m, en zona ajardinada y a la luz, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1223; Vigo, Valladares, 29TNG2369, 220 m, 10/VII/1996, CUVI_Sphingidae 004, *L. Hermida*; Catoira, 1995, 29TNH22, 30 m, *M. García París* MNCN_Ent 38706.

Distribución provincial: C, Lu, Ou, Po (Fig. 14).

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)

= *Pergesa porcellus* L.

Pese a que fue citada de Santiago de Compostela (Co) por MACHO VELADO (1893: 237), añadiendo que la larva aparece sobre *Gallium* (sic) y *Epilobium*, y por TORRES VILA (1983: 164) de Ourense, Galicia no aparece manchada en los mapas de GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 278), ni en PÉREZ *et al.* (2001: 89). Ambos subestiman la distribución de esta especie, común en muy diversos ambientes gallegos, desde el nivel del mar hasta los 1800 m de altitud. FREINA & WITT (1987: 438), también la señalan de toda Galicia.

Ejemplares examinados:

- A Coruña: A Capela, Coto del Eume, 09-VII-1997, 29TNJ7507, 30 m, ♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Abegondo, Bouza Finca de Mabegondo, 1-VII-1987, 29TNH6088, 100 m, 2 ♂, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG020, JCG021; Abegondo, Trus-Finca de Mabegondo, 20-VI-1984, 29TNH6088, 100 m, ♂, lámpara vapor mercurio mezcla, *J. Castro*, JCG019.

- Lugo: Cervantes, Ancares, Tres Obispos, 16-VII-1992, 29TPH7341, 1581 m, 250 W, *C. López Vaamonde*, CLV 073; Cervantes, Sierra de Ancares, Vilarello, 16-VII-1992, 29TPH7343, 980 m, *C. López Vaamonde*, CLV 072; Folgoso do Courel, Formigueiros, 14-VII-1991, 29TPH5620, 1200 m, *C. López Vaamonde*, MLI 009; Folgoso do Courel, Formigueiros, 12-VII-1992, 29TPH5620, 1300 m, *C. López Vaamonde*, CLV 079; Folgoso do Courel, Formigueiros, 13-VII-1992, 29TPH5620, 1300 m, *C. López Vaamonde*, CLV 080; Folgoso do Courel, Formigueiros, 11-VII-1992, 29TPH5620, 1300 m, 5 ex., *C. López Vaamonde*, CLV 075, 076, 077, 082, 083; Folgoso do Courel, O Courel, Formigueiros, 13-VII-1991, 29TPH5620, 1300 m, 4 ex., 250 W, *C. López Vaamonde*, CLV 065, 066, 067, 068; Monforte, O Fondeiro, Vilamaior, Fiolleda, 1-VII-1990, 29TPH2016, 500 m, lámpara actínica 6W, *J. Castro*, JCG022; Monforte de Lemos, Monforte, antigua carretera de Orense, 21-VI-1999, 29TPH21370863, 290 m, ♂, a la luz del balcón de casa. Choperas del río Cabe a 250 m, rara, 250W, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 1996; Monforte de Lemos, Monforte, antigua carretera de Orense, 24-V-1999, 29TPH21370863, 290 m, ♂, a la luz del balcón de casa. Choperas del río Cabe a 250 m, rara, 250W, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11038.

- Ourense: A Veiga, A Ponte, en dirección al valle, 17-VI-2005, 29TPG74507992, 1100 m, 4 ♂, bosque de *Quercetum pyrenaica* con algunos campos, muchos abandonados, algo común, 250W, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 1972, 1973, 1974, 1975; Carballeda, Fonte da Cova, 1-VII-1991, 29TPG8687, 1750 m, 3 ex., *C. López Vaamonde*, CLV 069, 070, 071; Carballeda, Fonte da Cova, 15-VII-1991, 29TPG8687, 1750 m, *C. López Vaamonde*, CLV 074; Carballeda, Fonte da Cova, 9-VII-1992, 29TPG8687, 1750 m, *C. López Vaamonde*, CLV 078; Carballeda, Fonte da Cova, 9-VII-1992, 29TPG8687, 1750 m, *C. López*

Vaamonde, CLV 081; Carballeda de Valdeorras, Fonte da Cova, Macizo das Trevincas, 08-VII-1992, 29TPG8687, 1780 m, 8 ♂♂, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Lobios, Río Caldo, Valle de las Sombras. Xurés, 06-VI-2004, 29TNG77573153, 1040 m, ♂, sobre la pista forestal al lado del Río de las Sombras y la ripisilva, rara, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1982; Lobios, Río Caldo, Valle de las Sombras. Xurés, 17-VI-2006, 29TNG77573153, 1040 m, ♂, sobre la pista forestal al lado del Río de las Sombras y la ripisilva, rara, 250W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 1994; Lobios, Valle de las Sombras, Serra do Xures, 05-VI-2004, 29TNG7731, 1030 m, ♀, 250 W, *A. Martínez Fernández*; Toén, A Conchada, 21-VI-1972, 29TNG88, 530 m, ♂, *V. Rodríguez Gracia*; Viana do Bolo, Fornelos de Filloas, 04-VII-2007, 29TNG50906553, 810 m, ♂, campo de siega rodeado por un *Quercetum pyrenaicae*, algo común, 250W, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11001.

- Pontevedra: Cangas, Darbo, 03-VIII-2004, 29TNG 175791, 24 m, zona periurbana con algunos campos, rara, exuvia de la crisálida, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 11046; Forcarei, Acibeiro, en las luces del monasterio, 01-VII-1989, 29TNH57251862, 730 m, 3 ♂♂, campos de cultivo orlados por *Quercus robur*, común, luz 125 W del alumbrado público, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11029, 11030, 11031.

Distribución provincial: C, Lu, Ou, Po (Fig. 15).

Fig. 16. *Deilephila porcellus* (Linnaeus, 1758)

DISCUSIÓN

Con los datos aportados, el catálogo de *Sphingidae* de Galicia se compone hasta el momento de 17 especies de un total de 21 ibéricas (PÉREZ *et al.* 2001), esto es, un 81 % del total de la Península Ibérica.

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758

Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775)
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles livornica (Esper, 1780)
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)

Podría encontrarse *Sphinx maurorum* (Jordan, 1931), que todavía no ha aparecido en ningún muestreo, pese a la generosidad de los mapas generalistas de GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 266), FREINA & WITT (1987: 409) y PÉREZ *et al.* (2001: 83).

Por otro lado hay que eliminar del catálogo gallego a *Hyles vespertilio* (Esper, 1780), citada de Santiago de Compostela (A Coruña) por MACHO VELADO (1893: 236), como *Sphinx vespertilio* Fabr., por ser con toda probabilidad un error de determinación.

Fig. 17. Número de citas por cuadrícula

Añadimos 4 nuevas especies para el catálogo, *Sphinx ligustri* Linnaeus, 1758, *Marumba quercus* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758) y *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758).

Los 332 ejemplares revisados se distribuyen por provincias de la siguiente manera: 14 especies presentes en A Coruña, 11 en Lugo, 14 en Ourense y 13 en Pontevedra.

Es evidente todavía la escasez de datos y la pésima prospección en gran parte del territorio, en particular en la provincia de Lugo. Las zonas mejor prospectadas son los

lugares de residencia de los colectores y aquellas áreas de mayor interés faunístico, como el Xurés, Arnoia, Rubiá, Courel, Eume y Candán; por el contrario, apenas hay muestreos en Ancares, Trevinca o Manzaneda.

Por ello mismo, la riqueza faunística de *Sphingidae* en Galicia, desde un punto de vista corológico o biogeográfico, en este momento, es difícil de precisar en detalle sin cometer los errores a los que inducen los sesgos mencionados.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Xan Guerra del Museo *Luis Iglesias* de Santiago de Compostela, a Juan Castro, director del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo y a Mercedes París, conservadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales, su amabilidad al dejarnos estudiar el material gallego depositado en sus colecciones.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO LÓPEZ, J. 1820. *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos. II. Geología, Climatología y Botánica de Ferrol y su comarca*. Imp. Repulles. Madrid.
- FREINA, J.J. & WITT, T.J. 1987. *Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis*. 1: 708 pp. Edition Forschung & Wissenschaft, Verlag GmbH. München.
- FULGOSIO, F. 1867. *Crónica de la provincia de Pontevedra. Reseña botánica*. Editores Rubio y Compañía. Madrid.
- GÓMEZ BUSTILLO, M.R. & FERNÁNDEZ RUBIO, F. 1976. *Mari-posas de la Península Ibérica Tomo III. Heteróceros (I) Superfamilias: Cossoidea, Zygaenoidea, Bombycoidea, Sphingoidea*. 304 pp. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Madrid.
- GONZÁLEZ DE ANDRÉS, C. 1934. Insectos perjudiciales a las plantas cultivadas en Galicia *In* Urquijo Landaluce, P. (Dir.) Memoria de los trabajos realizados por la estación de Fitopatología Agrícola de la Coruña. Años 1927-1933. *Las Ciencias (An. Asoc. esp. Progr. Cienc.)*. 7: 47-55 (1: 829-837). Papelería e imprenta Lombardero. A Coruña.
- LÓPEZ SEOANE, V. 1866. *Reseña de la Historia Natural de Galicia*. 66 pp. Imprenta de Soto Freire. Lugo.
- MACHO VELADO, J. 1893. Recuerdos de la fauna de Galicia. Insectos lepidópteros observados en dicha comarca. *An. Soc. esp. Hist. Nat.* 22: 221-242.
- MENDES, C. 1914. Contribuição para a fauna lepidopterica da Galliza e Minho. Lepidopteros de la Guardia. *Broteria, Ser. zool.* 12: 61-75.
- NOVOA DOCET, F. 2004. *Insectos in A Natureza ameazada* Viéitez Cortizo, E. & Rey Salgado, J.M. (Eds.) 449-519. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela.
- PÉREZ DE GREGORIO, J.J.; MUÑOZ, J. & RONDÓS, M. 2001. *Atlas fotográfico de los lepidópteros macroheteróceros ibero-baleares 2*. 210 pp. Argania Editio. Barcelona.
- PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. 2002. *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) Lepidoptera, Sphingidae: Nuevo esfíngido para Galicia. *Bol. Auriense* 31: 309-315. Museo Arquelóxico Provincial. Ourense.

- SILVA CRUZ, M.A. & GONÇALVES, T. 1950. Lepidópteros da Península Ibérica reunidos por Cândido Mendes. *Broteria. Ser. Trim.* 19: 17-45, 49-56.
- TORRES VILA, L.M. 1983. Algunas citas de Lepidópteros de la provincia de Orense. *SHILAP Revta. lepid.*, vol. 11, nº 42: 163-164. Madrid.
- URQUILJO, P. 1941. Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña 1939-1940). *Publicación de la Estación de Fitopatología Agrícola de Galicia.* 14: 16-18. Instituto de Investigaciones Agrarias. A Coruña.
- URQUILJO, P. 1947. Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña 1943-1944). *Publicación de la Estación de Fitopatología Agrícola de Galicia.* 39: 22-27. Papelería e Imprenta Lombardero. A Coruña.
- URQUILJO, P. 1949. Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña. Años 1945, 1946, 1947. *Publicación de la Estación de Fitopatología Agrícola de Galicia.* 40: 33-40. Papelería e Imprenta Lombardero. A Coruña.
- V.V.A.A. 1992. Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 206: 7-50. Consejo de las Comunidades europeas. Bruselas.
- V.V.A.A. 1995. Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. *Boletín Oficial del Estado*, 310: 37310-37333. Ministerio de la Presidencia. Madrid.
- V.V.A.A. 2007. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. *Boletín Oficial del Estado*, 299: 51275-51327. Jefatura del Estado. Madrid.
- VIEDMA, M.G. & GÓMEZ BUSTILLO, M.R. 1985. *Revisión del libro rojo de los lepidópteros ibéricos.* Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 80 pp. Madrid.